

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA ARTPEDAGOGIK USULLAR YORDAMIDA NUTQIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING VARIATIV MODELINI

Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi

Qarshi davlat universiteti Maktabgacha ta'lim kafedrası tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181281>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi, turli usul va uslublari hamda yosh avlodda nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy kompetensiyalarining turli yosh guruhlarida shakllanish bosqichlari tahlil qilingan. Maqolada maktabgacha ta'lim tizimidagi global o'zgarishlar va yuksalishlarning maktabgacha yoshdagi bolalarning mustaqil fikrlashi va dunyoqarashiga ijtimoiy ta'sirining ortib borishi, tarbiyalanuvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish va pedagogik jarayonda maktabgacha yoshda bo'lgan bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda bola shaxsini qo'llab-quvvatlash natijalari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, metodika, usul, uslub, pedagogik yondashuv, kompetensiya, nutqiy kompetensiya, bola shaxsi, tafakkur, yangilik, innovatsiya.

Аннотация. В данной статье описана методика развития речевых компетенций дошкольников, различные методы и методики, а также значение развития речевых компетенций у подрастающего поколения. Также в статье анализируются этапы формирования речевой компетентности дошкольников разных возрастных групп. В статье рассматривается возрастающее социальное влияние глобальных изменений и событий в системе дошкольного образования на самостоятельное мышление и мировоззрение дошкольников, развитие речевых компетенций детей, поддержку личности ребенка в педагогическом процессе подготовки дошкольного возраста. детей на школьное обучение, результаты поддержки обсуждаются.

Ключевые слова: дошкольное образование, методика, метод, методика, педагогический подход, компетентность, речевая компетентность, личность ребенка, мышление, новизна, новаторство.

Abstract. This article describes the methodology for developing speech competencies in preschoolers, various methods and techniques, as well as the importance of developing speech competencies in the younger generation. The article also analyzes the stages of formation of speech competences of preschool children in different age groups. The article examines the increasing social impact of global changes and events in the preschool education system on the independent thinking and worldview of preschool children, the development of children's speech competencies, and support for the child's personality in the pedagogical process of preparing preschool age. children for schooling, the results of support are being discussed.

Key words: preschool education, methodology, method, methodology, pedagogical approach, competence, speech competence, child's personality, thinking, novelty, innovation.

Bugungi kunda, albatta, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama yetuk inson bo'lib rivojlanishini zamon talablari va jahon standartlari darajasiga yetkazish masalasi O'zbekiston Respublikasi hukumati va Prezident Sh.M.Mirziyoev tomonidan qabul qilingan

ko'plab qonunlar, qarorlar, farmonlar va dasturlar doirasida bajarib kelinmoqda. Ta'kidlash joizki, olib borayotgan tadqiqot ishimiz jarayonida O'zbekiston Respublikasi hukumati va Prezidenti tomonidan qabul qilingan oliy ta'lim, oliy ta'lim jarayonida pedagog kadrlarni tayyorlash, yoshlarga oid qonun va farmonlar, dasturlar metodologik asos vazifasini o'taydi. Xususan, davlat va hukumatimiz diqqat markazida maktabgacha ta'lim jarayonida maktab ta'limiga tayyor bo'lgan bilimdon bolalarni yetishtirish, ular shaxsiga qadriyatli yondashuvni amalga oshirish, maktabgacha ta'lim jarayonida insonparvarlikni tarkib toptirish, maktabgacha yoshdagi bolajonlarni o'zgaruvchan ta'lim muhitiga tez va oson moslashtirish ko'nikmasini rivojlantirish muammosi mavjud ekan, buning uchun, albatta, ta'limning zamonaviy shakllari, turlari va modellaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

Zero, dunyoda fan va texnologiyalarning shiddatli rivoji, axborotlarning intensivlashuvi hamda jadallik boshqa sohalar kabi oliy ta'limda ham tezkorlik, o'zgaruvchanlik, har qanday sharoitlarda ham faoliyatning yuqori cho'qqisiga qarab intilish kuchayib bormoqda. Shu bilan birga, bunday jarayonda jamiyat va shaxsning maktabgacha ta'lim oldiga qo'yayotgan talablari ham yuqorilab bormoqda. Chunki bolajonlar kayfiyatidagi yangiliklarga o'chlik, bir xillikdan bezish, tezkorlik ta'limning zamonaviyligi, o'zgaruvchanligini ta'minlashni talab etmoqda.

Mavjud an'anaviy ta'lim modeli jamiyat talablari va shaxs ehtiyojlariga binoan o'zgarib va takomillashib borishi darkor. Buning uchun, albatta, an'anaviy ta'lim modelining tarkibiy qismlari, elementlari, mexanizmlari, shakllari, komponentlari va boshqalarda zaruriy o'zgaruvchanlik kasb etishi kerak.

Ushbu ehtiyoj va zaruriyatdan kelib chiqib, variativ modellashtirish asosida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda bola shaxsini shakllantirish muhim hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim jarayonida variativ modellashtirishdan foydalanish imkoniyatlari quyidagilar bilan ifodalanadi:

maktabgacha ta'limni zamonaviylashtirish, diversifikatsiyalash va differensiallashtirish;
jamiyat va shaxs talablari asosida maktabgacha ta'limda o'zgaruvchanlikni ta'minlash;
faoliyatlar o'rtasidagi integratsiyani amalga oshirish hamda takomillashtirish;

maktabgacha yoshdagi bolalar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish tizimini integrativ metodlar yordamida tashkil etish va rivojlantirish;

maktabgacha yoshdagi bolalar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish komponentlari, mexanizmlari, manba va vositalari, shakllari, usullari o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlash.

Shuningdek, variativ modellashtirish quyidagi talablar asosida amalga oshirilishi lozim:

tavsifiy – MTTda tarbiyalanuvchilarning ehtiyoj va qiziqishlari, o'zgaruvchanlikni qabul qilishi va variativ o'quv reja, variativ faoliyatlar zaruriyati va maktabgacha ta'lim tashkilotlari imkoniyati va muammolaridan kelib chiqqan holda shakllantirilishi, ularning tavsifi yoritilishi, ta'lim berish shakl va metodlarining aniqlab olinishi nazarda tutiladi;

tatbiqiy – variativ ta'lim shaklini joriy etish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Bu qism quyidagi uch bosqichdan iborat bo'lishi kerak:

birinchi qism – tarbiyalanuvchilarni muntazam kuzatib borish asosida ularning qiziqishlari hamda hoxish-istakalari o'rganiladi hamda ular bilan suhbat olib borish asosida, qaysi o'quv rejadan foydalanish va o'tiladigan faoliyatlar oydinlashtirib olinadi;

ikkinchi bosqich – variativ ta'limni amalga oshirish jarayonini o'z ichiga oladi. Shuningdek, mazkur jarayonda tarbiyachi pedagog bolajonlarga ma'qul bo'lgan o'qitish shaklini tanlaydi. Masalan, an'anaviy faoliyat, diskussiv-muammoli suhbat, muammoli faol amaliy mashg'ulotlar, amaliy mashg'ulotlar, individual fakultativ mashg'ulotlar bo'lishi mumkin;

uchinchi bosqich – tarbiyalanuvchilarda variativ ta'lim muhitiga nisbatan mobillikni shakllantirish hamda ularda amaliy ko'nikmalarni tarkib toptirish;

to'rtinchi bosqich – tahliliy. Tarbiyalanuvchining variativ faoliyatlaridan o'zlashtirgan bilimlari odatiy mashg'ulotlardan olgan bilimi bilan solishtirib chiqiladi. Bunda umumiy holda tarbiyalanuvchining individual yutuqlari diagnostika qilinadi. Yakuniy natijaviy-baholovchi bosqichda tarbiyalanuvchi egallagan bilim, ko'nikma va malakalar motivatsion, kognitiv va kreativ baholash mezonlariga ko'ra past, o'rta, yuqori darajalarga ajratiladi.

Umuman olganda, variativ modellashtirish tarbiyalanuvchilarda nutqiy kompetensiyani shakllantirish jarayonining tizimi va tizim elementlari o'rtasidagi aloqadorlikni ta'minlashga hamda variativ ta'lim jarayonni bir butun va yaxlit holda tasavvur qilishga, umumiy strategik va taktik vazifalarni belgilash hamda natijaviylikni ta'minlashga yordam beradi. Zero, maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy kompetensiyani shakllantirish jarayoni aniq bir namuna, ya'ni variativ model asosida olib borilmasa, ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi. Ishlab chiqilgan variativ model quyidagi bloklarni o'z ichiga qamrab oladi:

maqsadli va motivatsion ehtiyojga asoslangan,
jarayonli-mazmunli,
tashkiliy-faoliyatga yo'naltirilgan,
natijaviy-baholashga doir.

Quyida biz maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy kompetensiyalarni shakllantirishning variativ modelini tasvirlashga harakat qildik, (1-rasmga qarang).

Maqsadli hamda motivatsion ehtiyojga asoslangan blok tadqiqotning umumiy maqsadidan kelib chiqqan holda belgilanadi, ya'ni variativ modellashtirish asosida tarbiyalanuvchi bolajonlarda nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish tizimini takomillashtirish hisoblanadi.

Variativ modellashtirish asosida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda uning uslubiy-me'yoriy asoslarini oydinlashtirish talab etadi. Bular: variativ malaka talab, variativ faoliyat rejasi, variativ uslubiy dasturlaridir.

Variativ malaka talab – o'zgaruvchan ta'lim muhitida maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisining umumiy bilim va ko'nikmasiga qo'yiladigan talablarni o'zida aks ettiradi.

Variativ malaka talab bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlash hamda ularni kkelajakga yetuk shaxs etib tarbiyalash ishlarini amalga oshirishni nazorat qiladi.

1-rasm. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy kompetensiyalarni shakllantirishning variativ modeli.

Variativ malaka talabning asosiy foydalanuvchilari: kadrlar buyurtmachilari va ijtimoiy soha yutuqlarini hisobga olgan holda, variativ faoliyat reja hamda variativ metodik dasturlarini zamonaviy talablar asosida ishlab chiquvchi, amalga tatbiq etuvchi mas’ul maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachi pedagoglari;

variativ faoliyat reja va variativ metodik dasturlarini o’zlashtiruvchi, unga amal qiluvchi tarbiyalanuvchilar;

Maktabgacha ta’lim tashkilotining boshqaruv xodimlari (director, director o’rinbosari, psixolog hamda boshqalar);

Maktabgacha yoshdagi bolalarning maktab ta’limiga tayyorgarlik darajasini baholovchi va monitoringini olib boruvchi Davlat ta’lim sifatini nazorat qilib boruvchi inspeksiya va boshqalar.

Variativ faoliyat reja – maktabgacha ta’lim muhitiga moslashtirilgan va maktabgacha ta’limning o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan me’yoriy hujjat hisoblanib, unda maktabgacha ta’lim faoliyatining shakllari, faoliyat turlari va ularning tarkibi, mashg’ulot soatlari hajmi keltirib o’tilgan.

Variativ faoliyat reja ham Davlat ta’lim standartlariga asosan, ishlab chiqiladi va maktabgacha ta’lim jarayoni grafigi, maktabgacha ta’lim kun tartibi, faoliyatlar jadvali, hajmi, faoliyatlarni olib borish ketma-ketligi aks etadi.

Variativ faoliyat rejasida maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh hamda individual xususiyatlariga katta e’tibor qaratiladi. Chunki variativ faoliyat rejalar bolalarni maktab ta’limiga sifatli tayyorlashga xizmat qilishi va tarbiyalanuvchilarga fundamental bilimlar berishni o’z ichiga olishi, nazariy hamda amaliy ko’nikmalarni shakllantirishga qaratilgan bo’lishi darkor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Молодежь и наука XXI века. XXI международный форум студентов, аспирантов и молодых ученых. Современные технологии коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов, магистрантов. Красноярск, 14 мая 2020 102с
2. Теория и методика риаозвития речи детей дошкольного возраста : курс лекций / авторы-составители: И. Н. Батура, Н. Г. Здорикова. - Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2015 - 88 с.
3. Ушакова О.С., Струнина Е. М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М.: Владос, 2004 – 196 с
4. Цейтлин С.Н. Язык и ребёнок.Лингвистика детской речи. – М., 2000. 240с.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.05.2019 yildagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PQ-4312-son qarori. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019-y., 07/19/4312/3106-son; 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 06/21/26/1111-son; 04.10.2024-y., 06/24/152/0773-son
6. G‘oziyev.E. Psixologiya. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. Ikkinchi nashri. – Toshkent: “O‘qituvchi” Nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008. – 352 b.